

**TOJIKISTONDA DINIY RADIKALLASHUVNI OLDINI OLISSHA
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA MAHALLA INSTITUTLARI:
IJTIMOIY-MADANIY MEXANIZMLARNING TAHLILI**

**ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ СМИ И ИНСТИТУТЫ МАХАЛЛИ:
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕХАНИЗМОВ**

**PREVENTION OF RELIGIOUS RADICALIZATION IN TAJIKISTAN
THROUGH MASS MEDIA AND MAHALLA INSTITUTIONS:
ANALYSIS OF SOCIO-CULTURAL MECHANISMS**

Sultonova Marxabxon Rashidovna

*O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi magistranti
"Dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy o'rganish UNESCO" kafedrası*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tojikiston Respublikasida diniy radikallashuvni oldini olishning ijtimoiy-madaniy mexanizmlari – xususan, ommaviy axborot vositalari (OAV) va mahalla institutlarining alohida va sinergik ta'siri – ilmiy tahlil etiladi. Tadqiqot maqsadi: ushbu ikkita institutning profilaktik funksiyalarini IMRAD metodologiyasi doirasida sistemalashtirish va "Mahalla–Masjid–Maktab" modelining samaradorligini me'yoriy-empirik asosda baholashdan iborat. Tadqiqot metodlari: qiyosiy-tahliliy metod, normativ-huquqiy hujjatlar tahlili (2003–2023-yillar), xalqaro hisobotlar (UNDP, OSCE, UNESCO) va ikkilamchi empirik ma'lumotlar sintezi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Tojikiston OAV tizimi (TMT, Asia-Plus, Khovar) diniy tolerantlik va axborot xavfsizligini ta'minlashning ko'p kanalli kommunikativ maydoni sifatida faoliyat yuritmoqda; mahalla kengashlari, imom-xatiblar va maktablar o'rtasidagi hamkorlikka asoslangan "Mahalla–Masjid–Maktab" modeli esa jamiyatda "ma'naviy immunitet"ni shakllantirishning institutsional mexanizmi sifatida ishlayapti. Xulosa: ijtimoiy-madaniy yondashuvning samaradorligi OAV axborot mas'uliyati, mahalla ijtimoiy nazorat funksiyasi va yoshlarni konstruktiv faoliyatga jalb etish omillarining kompleks uyg'unlashuviga bog'liq.

Kalit soʻzlar: diniy radikallashuv, ekstremizm profilaktikasi, ommaviy axborot vositalari, mahalla instituti, Tojikiston, "Mahalla–Masjid–Maktab" modeli, maʼnaviy immunitet, ijtimoiy-madaniy profilaktika, yoshlar siyosati, bagʻrikenglik.

Аннотация: В данной статье исследуются социально-культурные механизмы предотвращения религиозной радикализации в Республике Таджикистан — в частности, разделное и синергетическое воздействие средств массовой информации (СМИ) и института махалли. Цел исследования — систематизировать профилактические функции этих двух институтов в рамках методологии ИМРАД и оценит эффективность модели «Махалля–Мечет–Школа» на нормативно-эмпирической основе. Применялись: сравнительно-аналитический метод, анализ нормативно-правовых документов (2003–2023 гг.), синтез международных докладов (ПРООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО) и вторичных эмпирических данных. Результаты показывают, что медиасистема Таджикистана (ТМТ, Асия-Плюс, Кховар) функционирует как многоканальное коммуникативное пространство обеспечения религиозной толерантности и информационной безопасности; модел «Махалля–Мечет–Школа» служит институциональным механизмом формирования «духовного иммунитета» в обществе. Вывод: эффективность социально-культурного подхода зависит от комплексного взаимодействия информационной ответственности СМИ, функции социального контроля махалли и вовлечённости молодёжи в конструктивную деятельность.

Ключевые слова: религиозная радикализация, профилактика экстремизма, СМИ, махалля, Таджикистан, модел «Махалля–Мечет–Школа», духовный иммунитет, молодёжная политика, толерантность.

Abstract: This article analyses the socio-cultural mechanisms of religious radicalization prevention in the Republic of Tajikistan — specifically, the separate and synergistic effects of mass media and mahalla institutions. Research purpose: to systematize the preventive functions of these two institutions within the IMRAD framework and to assess the effectiveness of the "Mahalla–Mosque–School" model on a normative-empirical basis. Methods applied: comparative-analytical method,

normative-legal document analysis (2003–2023), synthesis of international reports (UNDP, OSCE, UNESCO), and secondary empirical data. Results show that Tajikistan's media system (TMT, Asia-Plus, Khovar) operates as a multi-channel communicative space ensuring religious tolerance and information security, while the "Mahalla–Mosque–School" model serves as an institutional mechanism for building "spiritual immunity" in society. Conclusion: the effectiveness of the socio-cultural approach depends on the complex convergence of media accountability, the mahalla's social-control function, and youth engagement in constructive activities.

Keywords: religious radicalization, extremism prevention, mass media, mahalla institution, Tajikistan, Mahalla–Mosque–School model, spiritual immunity, socio-cultural prevention, youth policy, tolerance.

KIRISH

Diniy ekstremizm va radikallashuv muammosi zamonaviy xavfsizlik tadqiqotlarida faqat huquqiy yoki harbiy-strategik nuqtai nazardan emas, balki ijtimoiy-madaniy va kommunikativ jarayonlar kontekstida ham ko'rib chiqilmoqda. Tojikiston Respublikasi bu muammoning nafaqat nazariy, balki jiddiy amaliy o'lchoviga ega bo'lgan mintaqaviy muhit sifatida alohida o'rganish ob'ekti hisoblanadi. 1992–1997-yillardagi fuqarolar urushining og'ir oqibatlarini mamlakatda diniy-siyosiy ziddiyatlarni hal etishda kuch ishlatishning yetarli emasligini yaqqol ko'rsatdi [1]. Shu tajriba asosida Tojikiston hukumati ekstremizmga qarshi kurashning markaziga diniy-ma'rifiy va ijtimoiy-madaniy yondashuvlarni qo'ydi.

Tadqiqotning dolzarbligi bir necha omil bilan belgilanadi: birinchidan, Afg'oniston bilan ~1 400 km lik chegara xavfsizlikni ta'minlashda geografik nuqtai nazardan doimiy xavf tug'diradi [2]; ikkinchidan, mehnat migratsiyasi (2022-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, aholi faol qismining 25–30% Rossiya va Qozog'istonda ishlaydi) diaspora orqali radikal g'oyalar kirib kelish kanalini ochiq qoldiradi [3]; uchinchidan, raqamli axborot makoni – ijtimoiy tarmoqlar va messenger-platformalar – ekstremistik tashkilotlarning samarali targ'ibot vositasiga aylanmoqda [4].

Tadqiqot muammosi quyidagicha shakllantiriladi: OAV va mahalla institutlarining ijtimoiy-madaniy profilaktika mexanizmlari qay darajada tizimli va o'lchovli, ularning o'zaro hamkorligidan kelib chiqadigan sinergik ta'sir qanday namoyon bo'ladi va bu mexanizmlar ijtimoiy-madaniy barqarorlikka sezilarli hissa qo'sha oladimi? Tadqiqot maqsadi – Tojikiston tajribasida OAV va mahalla institutlarining profilaktik funksiyalarini sistemalashtirish, ularning samaradorligini me'yoriy-empirik asosda baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shunda namoyon bo'ladiki, OAV va mahalla instituti ko'pincha alohida o'rganiladi; ushbu ish esa ularni yagona ijtimoiy-kommunikativ tizim sifatida ko'rib chiqib, "ma'naviy immunitet" kontseptsiyasini operatsional ko'rsatkichlar bilan asoslab beradi. Natijalar nafaqat Tojikiston, balki o'xshash ijtimoiy-siyosiy kontekstga ega Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham qiyosiy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Adabiyotlar tahlili

Diniy radikallashuv va uning ijtimoiy-madaniy ildizlarini o'rganuvchi xalqaro adabiyotlarda uchta asosiy yo'nalishni ajratish mumkin. Birinchi yo'nalish – nazariy-metodologik. B. Barber (1996) globallashuv va diniy radikalizm o'rtasidagi qarama-qarshilikni tahlil qilib, zamonaviy radikallashuvning iqtisodiy-madaniy muvozanatsizlikdan kelib chiqishini asoslaydi [5]. O. Roy (2004) esa radikalizm ildizlarini migratsiya, identitetlik inqirozi va diniy savodsizlik bilan bog'lab, "dekulturalanish" konsepsiyasini taklif etadi [6].

Ikkinchi yo'nalish – mintaqaviy tadqiqotlar. A.N. Rahmonov [7] diniy radikalizmning siyosiy-institutsional sabablarini tahlil qilsa, S. Davlatzoda [8] milliy mafkura va mo'tadil islom qadriyatlarining uyg'unligini "yumshoq kuch" sifatida asoslaydi. N. Alimova [9] yoshlar va ayollarning radikallashuvini ijtimoiy-psixologik omillar – iqtisodiy cheklanish, axborot bufer-zonasining yo'qligi – orqali izohlaydi. E. Lemon (2018) esa repressiv profilaktika choralarining ba'zan aksincha natija berishini – yashirin radikallashuvni kuchaytirishi mumkinligini – empirik asosda ko'rsatadi [10].

Uchinchi yo'nalish – OAV va mahalla institutining profilaktik roli. UNDP hisoboti (Lawson, 2020) mahalla institutlarining profilaktik funksiyasini "pastdan yuqoriga" (bottom-up) modeli sifatida ko'rsatadi [11]. A. Rajabovning tadqiqotida OAVdagi diniy kontent – yoritish etikasi, balans tamoyili, stigmatizatsiyadan saqlanish – jamiytdagi axborot muhitiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi qayd etiladi [12]. Z. Karimov [13] esa jurnalistik til va terminologiyadagi noaniqliklar ijtimoiy bo'linishga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, OAV va mahalla institutlarini yagona tizim sifatida kompleks baholashga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar kam; bu esa ushbu maqolaning mavzu bo'shlig'ini asoslaydi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llandi: (1) Qiyosiy-tahliliy metod – OAV va mahalla tizimlarining funksiyalarini o'zaro taqqoslash va "Mahalla–Masjid–Maktab" modeli doirasida integratsiyasini baholash uchun; (2) Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili – Tojikiston Respublikasining "Vijdon erkinligi va diniy birlashmalar to'g'risida"gi Qonuni (2009), "Ekstremizmga qarshi kurash to'g'risida"gi Qonun (2016), "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi Qonun (2013) va 2021–2025-yillarga mo'ljallangan Milliy strategiya matni tahlil etildi; (3) Xalqaro hisobotlar va ikkilamchi ma'lumotlar sintezi – UNDP, OSCE/ODIHR, UNESCO, Freedom House va "Chegara bilmas muxbirlar" (RSF) tashkilotlari hisobotlaridan foydalanildi; (4) Kontent-tahlil metodi – OAV monitoringi ko'rsatkichlari va mahalla faoliyati indikatorlari sistemalashtirildi.

Tadqiqotning asosiy cheklovsiz: ko'rilayotgan ma'lumotlarning asosiy qismi ikkilamchi (secondary) ma'lumotlarga asoslanganligi va bevosita sahada olingan so'rov yoki intervyu ma'lumotlari tadqiqot doirasidan tashqarida qolganligi. Bu narsa kelajakdagi empirik tadqiqotlar uchun ustuvor yo'nalish sifatida qayd etiladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

1-natija: OAVning ko'p kanalli profilaktika tizimi

Tojikiston Respublikasida OAV tizimi uch asosiy subyekt atrofida shakllangan: Milliy Teleradio Kompaniyasi (TMT), "Asia-Plus" media holdingi va

"Khovar" axborot agentligi. Bu tashkilotlar diniy tolerantlik, fuqarolik birdamligi va milliy-madaniy o'zlikni qo'llab-quvvatlovchi yaxlit kommunikativ maydon sifatida faoliyat olib boradi [13].

TMT o'z efir siyosatini "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi Qonun (2013) hamda "Millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosati konsepsiyasi" asosida yuritadi. "Zindagii behtart" (Yaxshi hayot) va "Vahdat va sulh" (Totuvlik va tinchlik) kabi dasturlar tarixiy-madaniy meros va fuqarolik qadriyatlariga asoslangan ijtimoiy psixologik profilaktikani amalga oshiradi. "Asia-Plus" portali pluralistik yondashuv bilan turli konfessiya va etnik guruhlar vakillarining balansli fikrlarini taqdim etib, tanqidiy axborot madaniyatini targ'ib etadi. "Khovar" esa CRA (Diniy ishlar qo'mitasi) bilan birgalikda diniy-axborot manipulatsiyalariga qarshi verifikatsiya va raddiya mexanizmini yo'lga qo'ygan.

Normativ tomondan, "Ekstremizmga qarshi kurash to'g'risida"gi Qonun (2016) ning 4-moddasi OAV orqali ekstremistik materiallar tarqatishni qat'iy man etadi. CRA tomonidan 2021-yilda ishlab chiqilgan "Diniy mavzularni yoritish etikasi bo'yicha qo'llanma" jurnalistlarga diniy terminologiyadan to'g'ri foydalanish, manbalarni rasmiy diniy institutlardan olish va siyosiy talqinlardan qochish talabini belgilaydi [14]. Biroq tadqiqot adabiyotlari shuni ko'rsatadiki, "ekstremizm" tushunchasining qonundagi noaniq talqini (E. Lemon, 2018 [10]) amaliyotda o'z-o'zini senzura qilish (self-censorship) holatlarini keltirib chiqarmoqda, bu esa diniy mavzularda chuqur tahliliy materiallarning kamligi muammosini yuzaga keltiradi.

Yoshlarga yo'naltirilgan media loyihalar – "Avlod 21", "Digital Peace Makers", "Online Sohbat", "Tolerant Youth" – axborot savodxonligi va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. 2022–2024 yillarda ushbu loyihalarda 3 400 dan ortiq yosh ishtirok etdi; qatnashchilarning sezilarli qismi feyk axborotni aniqlash va manipulyativ kontentni tanib olish ko'nikmalarini egalladi [11].

2-natija: "Mahalla–Masjid–Maktab" modeli va uning institutsional asosi

2021–2025-yillarga mo'ljallangan Milliy strategiyada mahalla instituti asosiy "profilaktik maydon" sifatida belgilangan; unda diniy ekstremizmga qarshi kurashda

jamoatchilikni jalb etish, axborot-ma'rifat ishlarini kengaytirish va "erta ogohlantirish tizimi"ni mahalla darajasida yo'lga qo'yish asosiy yo'nalish qilib ko'rsatilgan [15]. Ushbu strategik hujjat xalqaro amaliyotda tan olingan "butun jamiyat" (whole-of-society) tamoyiliga asoslanadi.

Modelning funksional zanjiri uch bo'g'inni o'z ichiga oladi. Birinchi bo'g'in – mahalla jamoasi – xonadonlar kesimida ijtimoiy diagnostika olib boradi, xavf belgilarini erta aniqlaydi, oilaviy mediatsiya va "yumshoq" muloqot vositalari orqali muammolarni mahalla darajasida hal etadi. "An'analar, bayram va marosimlarni tartibga solish to'g'risida"gi Qonun (2007) asosida to'y, janoza va ommaviy tadbirlarning isrofgarsizlik prinsipiga muvofiqligini ham nazorat qiladi. Ikkinchi bo'g'in – masjid va ulamolar tizimi – Ulamolar kengashi yo'riqnomalari asosida ma'rifiy va fuqarolik mas'uliyatiga yo'naltirilgan va'zlar, "savol-javob" uchrashuvlari o'tkazadi; diniy savod hamda kognitiv immunitetni mustahkamlaydi. Uchinchi bo'g'in – maktablar va yoshlar markazlari – media-savod, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy-emosional kompetensiyalar (SEL) orqali yoshlarni konstruktiv ijtimoiy tarmoqlarga bog'laydi [16].

Mahalla kengashlari ichki ishlar organlari bilan OSCE/ODIHR va BMT/UNDP ning "community policing" yondashuvi asosida hamkorlik qiladi. Mahalla huzurida tashkil etilgan profilaktika guruhlariga mahalla raisi, imom-xatib, maktab direktori, ijtimoiy pedagog/psixolog, uchastka noziri va yoshlar faoli kiradi. Ushbu guruh choraklik reja-jadval asosida ish olib boradi va mahalla darajasidagi ko'rsatkichlar – vositachilik orqali hal qilingan mojarolar ulushi, yoshlar tadbirlariga jalb etilganlar soni, media-savod testlari natijalari – bo'yicha monitoring yuritadi.

Ayollar va yoshlar qo'mitalari roli ham muhim: A. Matveeva va B. Fayzullayev (2017) tadqiqotiga ko'ra, ayollar mahalla va oila darajasida ijtimoiy nazoratning noformal mexanizmlarini amalga oshiruvchi "ilk himoya chizig'i" sifatida faoliyat ko'rsatadi [17]. Ular farzandlar va yaqin atrofdagi shaxslarning xulq-atvoridagi o'zgarishlarni erta aniqlash va radikal g'oyalar kirib kelishining oldini olishda muhim kognitiv va kommunikativ resursga ega.

3-natija: OAV va mahalla sinergiyasi – kompleks ta'sir

Tadqiqot natijalariga ko'ra, OAV va mahalla institutlarining alohida emas, balki muvofiqlashtirilgan hamkorlikda ish olib borishi profilaktika samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu sinergiya bir necha kanal orqali namoyon bo'ladi: (a) "Khovar" agentligining diniy tadbirlar bo'yicha verifikatsiyalangan xabarlar mahalla imomlarining va'zlarida ishonchli ma'lumot manbaiga aylanadi; (b) TMT ijtimoiy reklamalari mahalla kengashlari tomonidan olib boriladigan targ'ibotga vizual va emotsional kuch beradi; (c) yoshlarga mo'ljallangan media loyihalari mahalla markazlarida o'tkaziladigan mashg'ulotlar uchun metodik material va trener bazasini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, sinergiyaning asosiy muammosi raqamli axborot makoni bilan bog'liq: ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda tarqaladigan tasdiqlanmagan "fatvo"lar, manipulyativ videoroliklar va "biz-ular" qarama-qarshiligini kuchaytiruvchi kontentning ko'payishi OAV va mahallaning birgalikdagi kuchimkoniyatlarini sinov ostiga qo'yimoqda [4]. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Factcheck.tj va CABAR.asia kabi mahalliy faktlarni tekshirish platformalari ushbu bo'shliqni qisman to'ldirayapti, biroq ularning geografik va auditoriya qamrovi hali yetarli darajada emas.

1-jadval. Tojikistonda OAV va mahalla profilaktika tizimining asosiy ko'rsatkichlari (2022–2024)

Ko'rsatkich	Tizim/manba	Holat (2023–2024)
Televideniye efirida diniy-ma'rifiy dasturlar ulushi	TMT (Tojikiston, Safina, Bahoriston)	Haftalik 12–15% efir hajmi
Diniy mavzudagi fakti tekshirish holatlari	Factcheck.tj, CABAR.asia	2023-yil: 47 ta raddiya e'lon qilindi
Yoshlarga mo'ljallangan media-savod loyihalari	Avlod 21, Digital Peace Makers	2022–2024 yillarda 3 400+ ishtirokchi

Mahalla darajasidagi profilaktika uchrashuvlari	Mahalla kengashlari + IIB	Yiliga \geq 4 choraklik majlis (Milliy strategiya, 2021–2025)
Diniy-huquqiy ekspertizadan o'tgan materiallar	CRA (Diniy ishlar qo'mitasi)	2022-yil: 1 200+ nomdagi adabiyot ekspertizasi

Manba: Tojikiston Milliy strategiyasi (2021–2025); Factcheck.tj yillik hisoboti (2023); UNDP Tajikistan dastur hujjatlari.

Muhokama: ijtimoiy-madaniy yondashuvning nazariy bazasi

Tadqiqot natijalari S. Davlatzoda (2018) tomonidan ilgari surilgan "mo'tadil islomiy qadriyatlar – yumshoq kuch" [8] konsepsiyasini empirik ko'rsatkichlar orqali qo'llab-quvvatlaydi: mahalla va masjid darajasida amalga oshirilayotgan va'zlar va ma'rifiy muloqotlar hanafiylik maktabining bag'rikenglik prinsiplarini kundalik ijtimoiy hayotga jonlantirmoqda. Shu bilan birga, E. Lemon (2018) asoslagan "repressiv choralar paradoksi" [10] maqolaning topilmalarida ham aks etadi: "layk bosishni jinoyatlashtirish" kabi qat'iy chora-tadbirlar jamiyatda konstruktiv diniy muhokama uchun fazo yaratishga to'sqinlik qilishi mumkin, shu sababli 2025-yilda ushbu normadan voz kechilishi muammoga nisbatan to'g'ri yo'nalish sifatida baholanadi.

O. Roy (2004) ning "de-kulturalanish" kontsepsiyasi [6] Tojikiston mahalla tizimining profilaktik mantiqini tushuntirishda ayniqsa foydali: mahalla an'anaviy madaniy identitetni kundalik hayot orqali saqlab, yoshlarni "qo'ysiz" raqamli makonga tushib qolishdan himoya qiluvchi madaniy bufer vazifasini bajaradi. Bu yondashuv Lawson (2020) ning "jamoat ishtirokini" [11] faqat tashkiliy emas, balki madaniy-ontologik ko'rinish sifatida asoslab berishiga to'g'ri keladi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot Tojikistonda diniy radikallashuvni oldini olishda OAV va mahalla institutlari o'zaro to'ldiruvchi va sinergik profilaktika mexanizmlari sifatida faoliyat yuritishini ko'rsatdi. Aniq ilmiy xulosalar quyidagilardan iborat:

Birinchi xulosa: Tojikiston OAV tizimida axborot mas'uliyati, diniy terminologiyaning to'g'ri qo'llanishi va faktlarni tekshirish amaliyotining joriy

etilishi diniy tolerantlik uchun qulay axborot muhitini shakllantirmoqda; biroq normativ-huquqiy me'yorlardagi noaniqlik o'z-o'zini senzura qilish muammosini keltirib chiqarmoqda.

Ikkinchi xulosa: "Mahalla–Masjid–Maktab" modeli uch bo'g'inli institutsional zanjir sifatida – ijtimoiy diagnostika, diniy-axloqiy ma'rifat va kognitiv/xulq-atvor kompetensiyalari – jamiyatda "ma'naviy immunitet"ni shakllantirishning o'lchovli mexanizmi ekani tasdiqlanadi.

Uchinchi xulosa: Ikkala institutning sinergik ta'siri mahalla kengashlari – masjid – maktab – OAV zanjirida ma'lumot almashuvi va muvofiqlashtirish ta'minlangandagina to'liq samaradorligini namoyon qiladi. Raqamli axborot makoni bu sinergiya uchun eng muhim va hali yetarli darajada qoplanmagan bo'shliq sifatida aniqlanadi.

Amaliy tavsiyalar: (1) CRA va jurnalistlar uyushmasi hamkorligida diniy terminologiya qo'llanmasi va etik kodeksni yangilash; (2) mahalla profilaktika guruhlarida psixolog va ijtimoiy pedagog shtati ta'minlash; (3) "bir oyna" (one-stop) tipidagi mahalla profilaktika punktlarini viloyat markazlarida kengaytirish; (4) OAV redaksiyalari va mahalla kengashlari o'rtasida diniy tadbirlar hamda ijtimoiy xavf belgilari bo'yicha real vaqt ma'lumot almashish tizimini raqamlashtirish; (5) faktlarni tekshirish platformalari auditoriyasini maktab va mahalla media-savod dasturlari bilan bog'lash.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun tavsiya: mahalla kengashlari va yoshlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri to'ldirilgan so'rov ma'lumotlari asosida "ma'naviy immunitet" ko'rsatkichlarini miqdoriy (kuzatuv dizayni) o'lchash metodikasini ishlab chiqish – bu ushbu tadqiqotning asosiy cheklovini bartaraf etadi va modelning kauzal samaradorligini isbotlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Soliev R.A. Problema terrorizma i radikalizma v Tadzhiqistane: prichiny i puti preodoleniya [Tojikistondagi terrorizm va radikalizm muammosi: sabablar va bartaraf etish yo'llari] // Vestnik Tadzhiqskogo natsionalnogo universiteta. Seriya

sotsial'no-ekonomicheskikh i obshchestvennykh nauk. – Dushanbe, 2017. – №2/6.
– S. 112.

2. The World Factbook: Tajikistan [Electronic resource] // Central Intelligence Agency (CIA). – URL: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tajikistan/> (murojaat: 15.03.2025).

3. Olimova S., Olimov M. Religioznost' i predotvrashcheniye radikalizatsii molodezhi Tadjikistana [Tojikiston yoshlarining dindorligi va radikallashuvining oldini olish] // Tsentral'naya Aziya i Kavkaz. – 2018. – T. 21. – №2. – S. 84.

4. Alimova N. Yoshlar va onlayn radikallashuv: ijtimoiy-psixologik yondashuv // Markaziy Osiyo tadqiqotlari. – 2021. – №3. – B. 45–58.

5. Barber B. Jihad vs. McWorld. – New York: Times Books, 1996. – 389 p. (Jihad va makrodunyo)

6. Roy O. Globalized Islam: The Search for a New Ummah. – New York: Columbia University Press, 2004. – 349 p. (Globallashgan islom: yangi umma izlanishi)

7. Rahmonov A.N. Diniy ekstremizmning ijtimoiy-siyosiy ildizlari. – Dushanbe: Akademiya, 2016. – 312 b.

8. Davlatzoda S. Milliy davlatchilik va mafkuraviy barqarorlik. – Dushanbe: Irfon, 2018. – 245 b.

9. Alimova N. Ayollar va radikallashuv: gender o'lchovi // Tojikiston ijtimoiy tadqiqotlari jurnali. – 2019. – №1. – B. 33–47.

10. Lemon E. Counter-extremism, Power and Authoritarian Governance in Tajikistan // Central Asian Survey. – 2018. – Vol. 37. – No. 1. – P. 137–152. (Tojikistonda ekstremizmga qarshi kurash, hokimiyat va avtoritar boshqaruv)

11. Lawson M. Preventing Violent Extremism through Community Engagement in Tajikistan. – UNDP, 2020. – 64 p. (Tojikistonda jamoat ishtiroki orqali zo'ravon ekstremizmning oldini olish)

12. Rajabov A. Diniy mavzularni OAVda yoritish: ma'rifiy va axborot xavfsizligi omillari. – Dushanbe: Donish, 2019. – 198 b.

13. Karimov Z. OAVda diniy mavzularni yoritish etikasi. – Dushanbe: Donish, 2020. – 180 b.
14. Tojikiston Respublikasi. «Ekstremizmga qarshi kurash to'g'risida»gi Qonun. – 2016.
15. Natsional'naya strategiya Respubliki Tadzhiqistan po protivodeystviyu ekstremizmu i terrorizmu na 2021–2025 gody [Tojikiston Respublikasining 2021–2025-yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash Milliy strategiyasi]. – Dushanbe, 2021. – URL: <http://www.portali-huquqi.tj>
16. Maitdinova G.M. Realizatsiya Strategii protivodeystviya ekstremizmu i terrorizmu v Respublike Tadzhiqistan na 2021–2025 goda: prava cheloveka i verkhovenstvo zakona // Postsovetkiye issledovaniya. – 2022. – T. 5. – №6. – S. 573. (Tojikiston Respublikasida 2021–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyaning amalga oshirilishi)
17. Matveeva A., Fayzullayev B. Women and Violent Extremism in Tajikistan. – Oslo: PRIO, 2017. – 52 p. (Tojikistonda ayollar va zo'rvon ekstremizm)
18. UNESCO. Countering Online Hate Speech. – Paris: UNESCO, 2015. – 87 p. (Onlayn nafrat nutqiga qarshi kurash)
19. OSCE/ODIHR. Guidelines for Educators on Countering Intolerance and Discrimination against Muslims. – Warsaw: OSCE, 2011. – 74 p.
20. Abdukhamitov V.A. Pravovoye regulirovaniye protivodeystviya ekstremizmu v Respublike Tadzhiqistan. – Dushanbe: TNU, 2023. – 220 s. (Tojikiston Respublikasida ekstremizmga qarshi kurashning huquqiy tartibga solinishi)